

УДК 908

Бытко О.А.

Тюменский государственный медицинский университет,
г. Тюмень, Россия

ВОСПОМИНАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТЫЛОВОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ)

Аннотация. В рамках статьи предпринимается попытка осветить специфику одного из источников личного происхождения – воспоминаний, а также особенности работы с ними при реконструкции повседневной жизни Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Некоторое внимание уделяется подходам, предлагаемым историками к источниковедческому анализу воспоминаний, а также личному опыту автора в сборе материала.

Ключевые слова: дети войны, микроистория, тыл в годы войны, субъективность информации, «устная история»

Изменения в общественно-политической жизни, произошедшие в 1980–1990-х гг., а также контакты отечественных историков с европейскими коллегами привели к эволюции вектора исторических исследований. Приоритетным направлением стала история повседневности, которой свойственно обращение к жизни рядовых людей (привычные для них нормы работы, отдыха, еды, воспитания детей, семейных отношений, переживания). По меткому выражению М. Блока, «за зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей... Настоящий историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиною, там, он знает, его ждет добыча» [1, с. 18].

Одним из важнейших источников для изучения истории повседневности являются воспоминания, с помощью которых подчас можно восстановить события, не отразившиеся в других документах. Для нас воспоминания имеют особую ценность, ведь период Великой Отечественной войны неумолимо отдаляется от нас, уходят люди, его пережившие. Как справедливо отмечает уральский историк С.В. Голикова, «в результате обращения к историям “из первых рук” появляется ощущение неформального и предельно личного контакта с прошедшим» [3, с. 64].

В то же время воспоминаниям свойственны субъективность, эмоциональная окрашенность повествования, что неудивительно, ведь этот вид исторического источника создается спустя определенное время (в нашем случае — десятки лет) после того, как произошли описываемые события. За это время у человека, пережившего их, могли сместиться акценты, произойти переоценка прошлого, а какие-то события стереться из памяти. Поэтому воспоминания необходимо подвергать тщательной верификации, сопоставляя с другими источниками.

При изучении повседневности тюменцев в военное время были использованы следующие способы выявления и фиксации воспоминаний жителей города:

1. Сборники документов;
2. Опубликованные мемуары;
3. Интернет-ресурсы;
4. Архивные материалы;

5. Воспоминания жителей Тюмени, записанные автором. На этом пункте имеет смысл остановиться подробнее. При подборе респондентов и общении с ними возникли определенные трудности, объясняющиеся рядом факторов. Во-первых, на момент сбора материала (2013–2016 гг.) люди, пережившие войну, уже находились в преклонном возрасте, поэтому основной целевой группой являлись «дети войны», что сказалось на их воспоминаниях. Во-вторых, общение с любыми людьми – и с пожилыми в частности – требует способности проявлять эмпатию, терпеливо слушать и слышать собеседника. Подчас задаваемые вопросы (особенно о бытовой стороне жизни) казались респондентам несущественными, не стоящими внимания. В этом чувствовалась закалка, присущая многим советским людям, пережившим самое страшное время: что бы не случилось – не подавай вида, не жалуйся, будь стойким...

Воспоминания привлекались нами для реконструкции таких аспектов повседневности горожан как жилищно-бытовые условия, питание, получение медицинской помощи, трудовые отношения и досуг. Буквально с первых дней войны Тюмень стала принимать эшелоны с многочисленными эвакуированными. Прибытие в город тысяч людей обострило и до того серьезную проблему с жильем. Тюменский городской совет решил ее по примеру других городов СССР – методом уплотнения. 16 октября 1941 г. было принято решение о порядке использования жилого фонда, согласно которому норма жилой площади на одного человека составила четыре квадратных метра [6, с. 83].

Известно, что тюменцы с пониманием относились к введенной мере. Вот как вспоминает это время ветеран судостроительного завода Александра Бесчастных: «Люди бежали от войны, поэтому мы не удивлялись просьбе переселенцев: «Дайте корочку хлеба “похрустать”. Жили в тесноте, да не в обиде» [7]. Л.П. Прокофьева в своих мемуарах пишет: «У некоторых [приезжих] с собой не было ничего. Мы старались хоть чем-то облегчить их положение, отдавали часть мебели, посуды, платья» [4, с. 5].

Вряд ли такое отношение коренных жителей к приезжим было связано только с суровым наказанием за отказ принимать эвакуированных (выселение с занимаемой площади). Скорее это было связано с присущим советским людям коллективизмом и взаимовыручкой, обострившимися в условиях войны. Кроме того, стесненные жилищные условия и отсутствие элементарных бытовых удобств не было для граждан СССР чем-то необычным.

С началом войны в городе осложнилась ситуация со снабжением продуктами. В последующие военные годы возросла роль индивидуальных огородов. Известно, что тюменцы использовали под огороды все свободное пространство города. У многих частных домов возле

тротуаров и у дорог земля была вскопана, даже центральная площадь была превращена в огород [9].

Уже в первые месяцы войны в стране была введена карточная система, распространявшаяся на основные продукты питания. Как правило, отовариванием карточек занимались дети, поскольку взрослые весь день находились на работе. О том, как трудно было отоварить карточки, вспоминает А.И. Петухова: «Иной раз придешь в свой магазин – то хлеб не успели испечь, то повозки еще не разгрузили. Наконец отоварю хлеб, приду домой, сяду за стол, да за столом и усну» [9]. Работница фанерокомбината З. Бондарева-Кузьмина вспоминает, что иногда ей и ее товарищам выдавали для еды казеин, которым они склеивали фанеру: «Лепешки [из казеина] пахли нафталином, но это мало смущало голодных людей [5, с. 190].

Война обострила трудности, испытываемые сетью тюменских медицинских учреждений. Уже летом 1941 г. из 49 врачей, работавших в Тюмени, было мобилизовано 29 [2, Ф. 5, Оп. 1, Д. 387, Л. 37.]. На плечи работников здравоохранения легла большая нагрузка. Врачи сутками не покидали своего рабочего места. По воспоминаниям К.А. Зверевой, работавшей инфекционистом, условия жизни и работы были настолько тяжелыми, что иногда возникало желание уйти на фронт [8]. Не менее тяжело было врачам-организаторам. По воспоминаниям Н.В. Черномырдиной (дочери заведующей городским отделом здравоохранения М.Е. Поповой), мамы дома она почти не видела [11].

Отношение жителей города к врачам не было однородным и определялось личным опытом каждого опрашиваемого. По свидетельствам одних, люди раньше были крепкими, здоровыми, поэтому к врачебной помощи не прибегали: «За всю войну больничных листков в глаза не видели, в санчасть ходили редко» [2, Ф. 2148, Оп. 1, Д. 181, Л. 3.]. Это утверждение не совсем справедливо: одной из самых обсуждаемых тем на партийных собраниях тюменских заводов была проблема болезней среди рабочих. По воспоминаниям же другой группы респондентов, медицинские учреждения города работали без каких-либо перебоев: «На докторов не было никаких нареканий, все они были чудесные» [12].

В ситуации ненормированного рабочего дня, многочисленных бытовых тягот исчезло само понятие «досуг». Тем не менее, в годы войны в Тюмени не прекращали работу культурные учреждения. Особой популярностью пользовались театр и кинотеатр «Темп». «Теперь ТАК ставить не могут, – вспоминает Л.П. Прокофьева. – Лучше – может быть... Но тогда, в сороковые годы, когда шла война, все воспринималось совсем по-другому» [4, с. 5]. Особое значение приобрели средства массовой информации – радио и газеты. На центральных улицах висели громкоговорители, сообщая городу свежие известия с фронта, у многих горожан были и свои радиоприемники. По карте европейской части СССР, размещенной на здании кинотеатра «Темп», горожане ежедневно могли следить за изменением линии фронта [10].

Жизнь тюменцев в годы войны была крайне тяжелой. Ее основу составлял напряженный труд, решение бытовых проблем. Отошла на второй план такая составляющая повседневности как досуг, усложнилось получение медицинской помощи. И все же, благодаря крепости духа и решительному настрою большей части горожан, все трудности военной поры были преодолены.

Литература

1. Блок М. Апология истории или ремесло историка / Пер. Е.М. Лысенко. М.: Наука, 1973. 232 с.
2. Государственный архив Тюменской области.
3. Голикова С.В. Воспоминания: историческая память в формате эго-источника // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: индустриальная модернизация Урала в XVIII-XXI вв. Екатеринбург, 2014. С. 62-66.
4. Прокофьева Л.П. Дом моего детства. (Серия академика М.П. Рощевского «Вспоминая XX век»). Вып. 8. Сыктывкар: [б. и.], 2001. 52 с.
5. Тюменская старина / ред. А. Васильев, сост. Н. Антуфьева. Тюмень: Тюменский издательский дом. 2006. Т. 1. 344 с.
6. Тюменцы – фронту. Сборник документов / отв. ред. В.П. Петрова. Изд. второе. Тюмень: Тюменский дом печати, 2005. 352 с.
7. Тюмень – колыбель сибирского судостроения [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tumentoday.ru/2015/01/23/тюмень-колыбель-сибирского-судост/> (дата обращения: 06.02.2021).
8. Воспоминания К.А. Зверевой (1923 г.р.). Записаны автором.
9. Воспоминания А.И. Петуховой (1934 г.р.), записаны автором.
10. Воспоминания М.А. Смирновой (1933 г.р.). Записаны автором.
11. Воспоминания Н.В. Черномырдиной (1926 г.р.). Записаны автором.
12. Воспоминания В.Н. Кубочкиной (1929 г.р.). Записаны автором.

© Бытко О.А., 2021